

V SECT ICE e 1ª Senacite

Resultados

A Matemática está em Tudo;
Integrar para construir
 \int para construir

Projeto CNPq
aprovado
abrangência
estadual
MCTIC/CNPq
02/2017.

Por que SENACITE?

Em 2017 na 14ª edição da SNCT e a V Semana de Ciência e Tecnologia do ICE (SECTICE) incorporou um grande número de áreas do conhecimento e por esta razão foi criada a 1ª Semana de Arte, Ciência e Tecnologia da UFAM (1ª SENACITE): **Matemática está em tudo: integrar para construir**, contará com apoio do CNPq em decorrência da aprovação de projeto na chamada MCTIC/CNPq 02/2017.

Áreas do conhecimentos incorporadas: Física, Química, Mercado Financeiro, Artes, Meio Ambiente, Educação Indígena, Educação inclusiva, robótica educacional, Medicina, Administração, Nutrição, Geociências e incontáveis aplicações presentes no nosso dia a dia.

Eventos incorporados a Semana

Vários eventos incorporados nesta Semana:

- Semana da Matemática ([Link para programação](#))
- V Desvendando as Ciências Forenses: a Perícia, o Meio Ambiente e os Números, ([link para programação](#))
- II MidiArte - Maratona Interdisciplinar de Arte ([Link para a programação](#))
- XXXI Semana da Química ([Link para a programação](#))
- XXI Semana da Física, ([link para programação](#))
- XI Semana da Geologia, ([link para a programação](#))
- 1º Festival de Inovação e Criatividade do Amazonas ([Link para a programação](#))
- SEMINFO Semana de Informática 2017 ([link para a programação](#))
- XXXV Semana de Estatística ([Link para a programação](#))

Perfil do Publico

Faixa Etária

Faixa etária

- 5 a 10 anos
- 11 a 15 anos
- 15 a 20 anos
- 21 a 30 anos
- 30 aos 40 anos
- Acima dos 40 anos

Perfil do Público

Grau de escolaridade

Grau de escolaridade

- Estudante de Escola básica
- Professor de Escola Básica
- Professor de Nível superior
- Ensino fundamental completo
- Ensino Médio Completo
- Estudante de nível superior
- Estudante de mestrado ou doutorado
- Nível fundamental incompleto
- Nível Médio incompleto

Perfil do
publico

Área de
Interesse

Qual sua maior área de interesse

- Linguagens e códigos
- Meio ambiente
- Tecnologia aplicada À Educação
- ferramentas de aprendizagem
- Tecnologia e Biologia
- Química
- Educação no Amazonas
- Ciência e educação

▲ 8/10 ▼

Programação 8,8% ; Robótica 8,2%

Exatas 62,4% ; Artes 7,8% ; Cultura Indígena 2% ; Música 2% ; Meio ambiente 0,2% ;
Biológica 0,4% ; Educação 0,4% ; Ciência 0,3% ; Geociências 0,2% etc.

Divulgação da Senacite

Soube da 1a Senacite por que fonte

Internet 32%; Amigos e Familiares 34,4% ; Divulgação na Escola 14,4%
UFAM via professor ou cartaz 7% ; professores PCE 0,6% ; Outros 2,3%; etc.

Trabalhos apresentados

- Tivemos dois tipos de modalidades para inscrição de trabalhos
- FIC (Festival de Invenção e Criatividade)
- Trabalhos Acadêmicos

Inscrições FIC

- <https://senacite.wixsite.com/ufam/fic>

Público alvo

- Professores de educação básica e educadores de espaços não formais
- Estudantes e seus familiares

- **Total de trabalhos apresentados 71 trabalhos com inscrição direta pelo site**

Neste tipo de modalidade tivemos::

- Trabalhos PCEs vinculados a SEMED e SEDUC – Sessão de pôsteres
- Trabalhos de inventores (6 trabalhos neste tipo de apresentação)
- Oficinas mão na massa ; Algumas destas oficinas/apresentações interativas foram apresentadas dentro da Semana de cada departamento e outros grupos; como CASA DA FÍSICA E QUÍMICA NA PRAÇA ; Outras delas projeto de professores e alunos do curso de Física com apresentações mais interativas

Espaço de convivência

Espaço de
Convivência
Fotos e alguns
momentos

Álbum 1 alguns momentos

Trabalhos
acadêmicos
Total de
Trabalhos 42

[Certificados disponíveis aqui](#)

Publico atingido (em media)

Transmissão ao vivo da abertura do evento.

Para 61 Municípios do estado do AM

Ônibus da Ciência dias 23 e 24/10 cuja coordenação das atividade foi do prof. Francisco Feitosa Contou com um programa bem extenso de atividades e fez dois municípios Manacapuru e Iranduba .Mais de 16 Oficinas e módulos interativos com uma participação de cerca de 1500 participantes nos dois municípios entre professores alunos e comunidade (baixa estimativa)

[Programação do ônibus](#)

No campus Manaus cerca de 3300 participantes com aproximadamente 120 escolas contando com particulares e publicas

Onibus da Ciência Fotos

Manacapuru (23/10)

Irinduba 23/10

Algumas fotos
ônibus da
Ciência (ações
no interior)

Descrição das atividades no interior

- **Santa Isabel do Rio Negro** -> Atividades planejadas pelo Laboratório Dabukuri – Planejamento e Gestão do Território na Amazônia/DEGEO/IFCHS
- **Manacapuru** -> Ônibus da Ciência com a estruturação de atividades envolvendo as áreas de Física , Química, Matemática , Artes e Estatística
- **Itacoatiara**- estruturação de atividades que serão realizadas e palestra itinerante (depto de Matemática)
- **Autazes** -> Palestra itinerante e estruturação de atividades como Oficinas e minicursos

Descrição das atividades no interior

- **Coari** -> participação de professores da Escola de tempo integral CETI COARI no 1º Encontro de Escolas de Tempo Integral que deve ocorrer durante a Semana
- **Barreirinha** -> palestras e oficinas
- **Irlanduba** -> Ônibus da Ciência, cursos de treinamento para os professores das escolas da região na UFAM nos meses de agosto e setembro para estruturação de atividades que serão realizadas e palestra itinerante
- **Maués** -> Participação de professores que programa Parfor para Licenciatura em Química em oficinas aa SNCT -2017. E a participação de professores da escola de tempo Integral Prefeito Donga Michiles (com 280 alunos) no 1º Encontro de Escolas de Tempo Integral que deve ocorrer durante a Semana
- **Codajás** -> Atividades a desenvolvidas na Escola Municipal Dona Maria Braga – Município de Codajás – AM: Oficina: Levando conhecimento e ciência para as Escolas Municipais do Interior do Amazonas

Descrição das atividades no interior

- **Parintins**-> atividades desenvolvidas no município e participação da Escola de Tempo Integral Escola Estadual Brandao Amorim (210 alunos) no 1º Encontro de Escolas de Tempo Integral que deve ocorrer durante a Semana
- **Beruri** -> Escola Estadual Euclides Correa Vieira (175 alunos) no 1º Encontro de Escolas de Tempo Integral que deve ocorrer durante a Semana
- **Borba**-> Escola de Tempo Integral CETI BORBA (960 alunos) no 1º Encontro de Escolas de Tempo Integral que deve ocorrer durante a Semana

Descrição das atividades no interior

- **Humaitá** -> Escola Estadual Alvaro Maia (360 alunos) no 1º Encontro de Escolas de Tempo Integral que deve ocorrer durante a Semana
- **Manicoré**-> Escola Estadual Pedro Aguirre (210 alunos) no 1º Encontro de Escolas de Tempo Integral que deve ocorrer durante a Semana
- **Presidente Figueiredo**-> Participação da Escola de Tempo Integral CETI PRESIDENTE FIGUEIREDO no 1º Encontro de Escolas de Tempo Integral que deve ocorrer durante a Semana

Descrição das atividades no interior

- **Nhamundá**-> Com atividades previstas e oficinas de Matemática em Parintins/ Ribeirinha/Nhamundá (ver programação da Matemática)
- **Novo Airão** -> Oficina: Valores de indicadores e concentrações analíticas para estudar a qualidade e o tratamento da água em comunidade ribeirinha em Novo Airão. Oficina Experimental/Multimídia para o Ensino Médio e MCo1 - Minicurso sobre Quimiometria : uso de ferramentas da Matemática e Estatística a serviço da Perícia Ambiental. Desenvolvidas na 5ª edição Desvendando as Ciências Forenses: a Perícia, o Meio Ambiente e os Números

Escolas envolvidas no interior

Município de Coari

Escola	Município	Docentes	Discentes	Carta de Aceite
E.E Joao Vieira	Coari	**	1720	SEDUC/Coari
E.E Instituto Bereano	Coari	39	833	SEDUC/Coari
E.E Maria Almeida	Coari	37	1028	SEDUC/Coari
E.E. Nossa Senhora do P Socorro	Coari	40	801	SEDUC/Coari
E.E.Prefeito Alexandre Montoril	Coari	55	890	SEDUC/Coari
E.E. Prof. Manuel Vicente F. Lima/CETI	Coari	39	781	SEDUC/Coari
Escola Municipal Domingues Agenor S.	Coari	76	988	SEMED/Coari
Escola Municipal Rui Souto de Alencar	Coari	65	936	SEMED/Coari
Escola Municipal Raimundo Bezerra	Coari	40	945	SEMED/Coari
	Total	391	8922	

Município de Barreirinha

Área	Município	Docentes	Discentes	Carta de Aceite
Sede	Barreirinha	**	1906	SEMED/Barreirinha
Várzea	Barreirinha	**	291	SEMED/Barreirinha
Ramos	Barreirinha	**	2405	SEMED/Barreirinha
Andirá	Barreirinha	**	2708	SEMED/Barreirinha
Indígena	Barreirinha	**	2246	SEMED/Barreirinha
	Total de professores	901	9556	

Município de Iranduba – Total de professores e alunos não informado

Nome da Escola	Município	Docentes	Discentes	Carta de Aceite
Escola Municipal Creuza Abessa Farah	Iranduba	**	**	SEMEI/Irantuba
Escola Municipal Fernando Damasceno	Iranduba	**	**	SEMEI/Irantuba
Escola Municipal Ana Barbosa de Castro	Iranduba	**	**	SEMEI/Irantuba
Escola Municipal Profa. Érvila Souza de Assis	Iranduba	**	**	SEMEI/Irantuba
Escola Municipal Noemi Santos Preira	Iranduba	**	**	SEMEI/Irantuba
Escola Municipal Padre Lourenço Benesperi	Iranduba	**	**	SEMEI/Irantuba
Escola Municipal Procópio Maranhão	Iranduba	**	**	SEMEI/Irantuba

Município de Parintins – Nome das escolas não informado

Número total de escolas	Município	Docentes	Discentes	Carta de Aceite
145	Parintins	1417	17707	SEMED/Parintins

Município de Manacapuru – Nome das escolas não informado

Número total de escolas	Município	Docentes	Discentes	Carta de Aceite
14	Manacapuru	726	8126	SEMED/Manacapuru

Algumas atividades realizadas no interior

- **Município de Itacoatiara- Carta de aceite em anexo**
- Com o apoio da coordenadoria Regional de Educação representada pelo prof. Reinaldo dos Santos Souza, não forneceu o total de escolas nem de professores que podem ser envolvidos. Palestra itinerante : “A Matemática da Física” realizada Auditório da Escola Estadual Vital de Mendonça -R. Álvaro França, 1740 - Colônia, Itacoatiara.

- **Município de Autazes – Palestra Itinerante**

Atividade coordenada pelo Prof. Lucio Fabio Pereira da Silva: Palestra itinerante: “A Matemática da Física”. Esta palestra será proferida na Coordenadoria Municipal da SEDUC Autazes e na Coordenadoria da Secretaria Municipal. Número de participantes previstos cerca de 120 pessoas por palestra tendo como público alvo; Alunos e Professores do Ensino Médio e Fundamental 2 das Escolas do Município.

Escolas participantes na UFAM com a apresentação de trabalhos dos alunos (cerca de 1000 alunos com trabalho e/ou atividades apresentadas na Senacite); desde crianças da pré-escola até alunos de Ensino Médio

Algumas Escolas presentes e atuantes durante o Evento com apresentação de trabalhos

Escolas	Endereço	Gestor
E.E Cacilda Braule Pinto	R. São Pedro, s/n	Maria do Carmo Araújo Fonseca
E.E. Reinaldo Tompson	R. Marquesa de Santos, s/n	Maria do B. P. M. do Nascimento
E.E. Josué Claudio de Souza	R. Beira Rio, s/n	Barbara Maria Silva Correa
E.E Antonio Maurity	R.A s/n Ouro Verde/Lot Carijo	Francisca Paullino da Silva
E.E Dom Jacson Damasceno	R. Rio Piracitu, Q.D. H, Colina do Aleixo	Denizia Tavares de Souza Pimentel

Nome da Escola	qtos alunos	Qual o nível de escolaridade destes alunos?	Área de cada professor e nível de ensino que leciona
Centro Educacional Século	13	Ensino Fundamental I - 3 e 4 ano	T.E e T.I
Escola de tempo integral Jacimar da Silva Gama	17	1 ano do ensino médio	sociologia e filosofia ensino médio
Antonio Lucena Bittencourt	40	ensino medio	Matemática/ Física/ Quimica
Escola Estadual Dorval Porto	40	Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano)	Química (Antônio) e Biologia (Débora)
Escola estadual professor Sebastião Augusto Loureiro Filho	60	Ensino Médio	Química Língua Inglesa
COLÉGIO ADVENTISTA PAUL BERNARD	173	ENSINO MÉDIO	(Biologia), (História), (Geografia), (Física), (Letras)
CMEI Olavo Bilac	6	Pré Escola. Educação Infantil	Todas
Escola estadual Senador João Bosco de Ramos	4	Ensino médio	Matematica
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS	10	Fundamental	Artes
Colégio Adventista Paul Bernard	178	Ensino Médio	(Biologia), (História), (Geografia), (Física), (Letras)
Escola Estadual Dra. Zilda Arns Neumann	106	6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental.	História - Ensino Fundamental II
ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO	78	ANO	Língua Portuguesa
3º Colégio Militar da Policia Miliar	200	ensino fundamental incompleto	Física-Ensino fundamental 2
Escola Antovila Mourão	5	Medio	Geografia medio
Escola Estadual Angelo Ramazzotti	42	ensino médio cursando	Linguagens e Códigos e Ciências Humanas Língua Estrangeira Moderna - Espanhol / Ensino Médio
Escola Estadual Frei Silvio Vagheggi	40	Ensino Médio	
Escola Estadual Roderick de Castelo Branco	20	Ensino medio	Química e Física Ensino MÉDIO
Escola estadual Professor Octávio Mourão	50	Ensino Médio	Química-Ensino Médio
Centro de Referencia de Assitencia Social Redenção	15	ensino fundamental e médio	Serviço Social e Psicologia
ESCOLA ESTADUAL DEP. JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA	42	1º / 2º ANO	FISICA (2º e 3º ANO) / GEOGRAFIA (1º ANO)

Município/local da atividade e professor responsável

Município	Local de Realização das Atividades	Professor Responsável
Irlanduba	Ginásio ou auditório da Escola estadual Isaias Vasconcelos.	Prof. Charles Moreira da Silva Coordenador Secretaria Municipal de Educação de Irlanduba.
Manacapuru	Quadra do Grêmio Recreativo Folclórico Ciranda Flor Matizada	Profª. Raimunda Graciele de Araújo Andrade Secretaria Municipal de Educação
Coari	Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB/UFAM) de Coari e Escolas Públicas.	Fábio Júnior Pimentel da Silva Professor do ISB/Ufam
Itacoatiara	Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara (ICET/UFAM) e Escolas Públicas. Auditório da Escola Estadual Vital de Mendonça -R. Álvaro França, 1740 - Colônia, Itacoatiara.	Heleno Trindade de Souza Professor do ICET/UFAM Prof. Lucio Fabio Pereira da Silva Professor do ICET/UFAM
Parintins e Nhamundá	Centro de Estudos Superiores de Parintins da Universidade do Estado do Amazonas (CESP/UEA) e Escolas Públicas. Escola Municipal Tsukasa Uyetsuka	Isabel do Socorro Lobato Beltrão Professora do CESP/UEA
Comunidade da Vila Amazônia em Parintins Barreirinha		Professora Sarah Nina Bruce Cardoso
Barreirinha	Núcleo de Ensino Superior da Universidade do Estado do Amazonas em Barreirinha.	Jony Alason da Silva Pessoa Professor na Escola Estadual Maria Belém
Maués	Programa PARFOR com a disciplina Física Geral A destinada a licenciatura em Química que será oferecida nas duas últimas semanas de julho de 2017	Professores: Elio Molisani Marisa Cavalcante
Codajás	Escola Municipal Dona Maria Braga – Município de Codajás – AM	Profa. Irisbete Aragão Braga Prof. Alcimir Pinheiro Barbosa

Professores
Convidados
total 28
professores
convidados

María Antonia Goulart da Silva	Oficina	Mesa Red.	São Paulo (1º CGH / 2º GRU) - obs. retorno para Rio de Janeiro
Aline Cristina Pereira dos Santos	Oficina	Palestra	São Paulo (1º CGH / 2º GRU)
Marcia Nobue Sacay	Oficina	Mesa Red.	São Paulo (1º CGH / 2º GRU)
Nara Brandão Schenkel	Oficina	Palestra	São Paulo (GRU)
Victor Vincenzo Ide Scopacasa	Oficina	Mesa Red.	São Paulo (GRU)
Erica Sayuri Ide Scopacasa	Oficina	Palestra	São Paulo (GRU)
Liliane de Paula Mendonça	2 Oficinas	Mesa Red.	Cataguases -MG
Prof. Guilherme Sandler/ responsável pela rede de aprendizagem criativa no Brasil	Oficina	Mesa Red.	São Paulo (GRU)
Elder Silva Teixeira Tomazinho	Oficina	Oficina	Cataguases -MG
Eziquiel Menta	Palestra/Oficina	Mesa Red.	Curitiba (CWB)

Professores Convidados

UFAMakers	Marlon de Campos Mateus	Oficina	Oficina	Curitiba (CWB)
UFAMakers	Juarez Bento da Silva	Oficina	Atividades	Porto Alegre - POA
UFAMakers	Willian Rochadel	Oficina	Atividades	Porto Alegre - POA
UFAMakers	Thiago Kunz	Oficina	Palestra	Belém (BEL)
UFAMakers	Gedeane Gomes da Silva Kenshima	Oficina	Mesa Red.	São Paulo (GRU)
UFAMakers	Kamila Sarmiento Brito	Palestra	Oficina	Belém (BEL)
UFAMakers	Walmir Thomazi Cardoso	Palestra/Mini-curso	Mesa Red.	RJ
UFAMakers	Janeleide Moura de Aguiar	Palestra	Oficina	RJ
FAARTES	Hermes Renato Hildebrand	Oficina	Mesa Red.	Campinas (VCP)
FAARTES	Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo	Oficina/Palestra	Mini-curso	Nada consta
Matemática	Roger Miarka	Palestra	Atividades	Campinas (VCP)
Matemática	Max Ferreira	Mini-curso	Palestra	Passagem por outro projeto, só precisa 3 diárias
Matemática	Carlos Gustavo Moreira (IMPA)	Palestra	Mini-curso	Rio de Janeiro
Matemática	Márcia Cristina Bernardes Barbosa	Palestra	Mesa Red.	Nada consta

Professores Convidados

Matemática	José Ricardo de Souza Mafra (caso especial: Santarém - Parintins) - Esse prof. precisa de hospedagem em Parintins do dia 21 ao dia 24/10)	Atividades	Atividades	Parintins
Química	V Desvendando as Ciências Forenses (DQ) - Ministrante Perito Criminal Classe Especial (Polícia Federal): Assis Clemente da Silva Filho	Atividades	Mini-curso	Recife - PE
Química	V Desvendando as Ciências Forenses (DQ) - Ministrante Profa. Dra. (USP - Ribeirão Preto): Aline Thaís Bruni	Atividades	Mini-curso	USP- Ribeirão Preto
UFAMakers	Regina Alcantara de Assis	Mesa Red.	**	Roquette Pinto- Rio de Janeiro

Temas nortecedores

Temas Nortecedores
1. Ensino em Escolas de Tempo Integral
2. Educação científica inclusiva
3. Educação Indígena
4. Arte Ciencia e Cultura
5. Astronomia, Etnoastronomia e a Matemática
6. Crise Econômica, Matemática Financeira e Sustentabilidade
7. Pensamento lógico e a Matemática
8. A Matemática nas Ciências Forenses
9. Cultura Maker na educação e no ensino de Matemática
10. Aprendizagem Criativa
11. Programação como ferramenta para o desenvolvimento do Raciocínio Logico
12. Experimentação Remota e EAD
13. Divulgação das Pesquisas Científicas na UFAM
14. Movimentos sociais e tecnologia

Para dar consistência ao projeto de modo a estruturar um evento que efetivamente integrasse as diferentes áreas do conhecimento estabelecemos temas estruturadores em que cada atividade poderia ser inserida. De tal modo que o participante poderia optar por um dado tema e acompanhar as atividades correlacionadas.

Parcerias /
departamentos e
órgãos
envolvidos

Curso/Depto

Física

Química

Matemática

Estatística

Biologia

Geografia

FAARTES

Administração

ICOMP

CEFA

SEMED

SEDUC

UFAMakers

FORMULÁRIO-SÍNTESE DA PROPOSTA - SIGProj
EDITAL PAREC 2017 - UFAM

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°:

SIGProj N°: 281942.1383.293142.18092017

Parcerias/ Universidades/ órgãos públicos (interno e externos a IES)

Nome	Sigla	Parceria	Tipo de Instituição/IPES	Participação
Secretaria de Educação do estado do Amazonas	SEDUC	Externa à IES	Instituição Governamental Estadual	Participação oferecendo oficinas, participação em palestras, mesas redondas e no espaço de inovação e criatividade do evento (10 Festival de Inovação e Criatividade do Amazonas)
Secretaria Municipal de Educação	SEMED	Externa à IES	Instituição Governamental Municipal	Participação com Oficinas, em mesas redondas, palestras e no 10. FIC-AM
Instituto Federal de Educação de Maués	IFAM	Externa à IES	Instituição Governamental Federal	Participação com oficinas e minicursos
Secretaria da Cultura do Estado do AM	SEC	Externa IES	Instituição Governamental Estadual	Apoio com palco, som e iluminação

Parcerias/ Universidades/ órgãos públicos (interno e externos a IES

Laboratório Dabukuri – Planejamento e Gestão do Território na Amazônia/DEGEO/IFC HS	DEGEO /IFCHS	Interna à IES	UFAM - Departamento de Geografia	Participação com apresentações culturais e oficinas
Faculdade de Artes	FAARTES-UFAM	Interna à IES	UFAM- FAARTES	Com instalações artísticas, palestras, oficinas, apresentações artísticas, com teatro e música, Arte interativa apresentação de trabalhos acadêmicos
Departamento de Física	DFIS-IC E	Interna à IES	Física-UFAM	Participação com a XXI Semana de Física
Departamento de Química	DQ-ICE	Interna à IES	Departamento de Química -UFAM	Participação com V Desvendando as Ciências Forenses: a Perícia, o Meio Ambiente e os Números e a XXXI Semana da Química UFAM
Estatística	DE-ICE	Interna à IES	Departamento de Estatística da UFAM	Participação com a XXXIV Semana de Estatística

Parcerias/ Universidades/ órgãos públicos (interno e externos a IES

Geociencias	DGEO	Interna à IES	Departamento de Geologia da UFAM	Participação com a X Semana de Geologia.
Pontifícia Universidade Católica de Sao Paulo	PUC/SP	Externa à IES	Instituição de Ensino Superior Privada	Participação em Mesa Redonda Palestras e Oficinas
Rexlab -UFSC- Ararangua	UFSC- Ararangua	Externa a IES	Instituição Federal	Participação em Oficina e palestras
Scopabits	Scopabi ts	Externa a IES	Startup educacional vinculada Massachusetts Institute of Technology e Fundação Lemann	Minicurso, e participação no 10 FIC-AM
Instituto Francisca de Souza Peixoto.	Inst.FSP	Externa a IES	Instituto Francisca de Souza Peixoto -Campanha Industrial Cataguases/MG	Oficina e Mesa Redonda
eLABorando / MAIS Movimento de Ação e Inovação Social	MAIS	Externa a IES	Organização não Governamental	Oficinas e mesas redonda

Parcerias/ Universidades/ órgãos públicos (interno e externos a IES

MOVIMENTO DOWN/MAIS	MAIS	Externa a IES	Organização não Governamental	Oficinas e Mesas Redonda
Universidade Estadual de Campinas	UNICAMP-SP	Externa à IES	Instituição Estadual	Participação com palestras e oficinas
Colégio Pedro II Rio de Janeiro	CDP II -TJ	Externa a IES	Instituição Estadual	Participação com Palestras, e Minicurso

Resultados/ Impactos

- Possibilitou um ganho na integração entre as diferentes áreas de conhecimento dentro da UFAM
- Deu maior visibilidade principalmente nas escolas das redes públicas de ensino possibilitando um estreitamento das relações entre UFAM, SEMED e escolas privadas da rede.
- Possibilitou maior visibilidade nacional da UFAM na área de tecnologias educacionais com maior estreitamento de parcerias entre o MIT, Fundação Lemann, Rede de Aprendizagem Criativa, Instituto Ayrton Senna, Fundação Telefônica. Abrindo possibilidades de projetos como o Letramento em Programação cujo termo de colaboração técnico foi assinado entre a UFAM, SEMED e Instituto Ayrton Senna
- Trouxe para a Semana uma maior número de crianças do Ensino Fundamental com a inserção de atividades destinadas a esta faixa etária

Resultados/ Impactos

- Ampliou o alcance da Semana a outros municípios do AM , possibilitando a abertura de projetos integrando arte, ciência e tecnologia por meio do desenvolvimento do pensamento computacional e levando a aprendizagem criativa por meio de palestras e oficinas posteriores ao evento, a CEMEAM atingindo os 62 municípios com transmissão em tempo real e todos os professores do Centro de Mídias do Estado do AM
- Maior valorização do conhecimento popular e maior aproximação entre os saberes populares e científicos por meio da criação de um espaço reservado à inventores com a inscrição de pelo menos 6 projetos dos quais 4 deles emergiam da comunidade
- Uma maior valorização da cultura indígena promovendo atividades destinada especificamente a esta área do conhecimento como palestras e mini-curso em etno-astronomia., com a presença do prof. Dr. Walmir Thomazi Cardoso com trabalho de excelência nesta área do conhecimento.

Resultados/ Impactos

- Trouxe discussões importantes acerca do Novo Ensino Médio da Educação Integral até temas como “A internet e as redes sociais como instrumentos de organização política e de ação direta para as populações tradicionais”. Com a contribuição importante de professores renomados como Profa Dra Janecleide Janecleide Moura de Aguiar do Colegio D. Pedro II no RJ e profa Maria Antonia Goulart da Silva, especialista em políticas públicas de Educação Integral.
- Ampliamos o leque de alcance da SECT ICE trazendo uma maior integração entre as ciências exatas e humanas. Tendo como tema central a Matemática está em tudo.
- Atingimos cerca de 5000 pessoas de modo direto com a presença de professores estudantes de escola básica e gestores com atividades no campus Manaus e através do Onibus da Ciência.
- De modo indireto por transmissões do CEMEAM e atividades programadas em diferentes municípios pelo menos mais 3000 pessoas.
- Com novas parcerias e projetos em andamento esperamos que para a 2ª Senacite que deverá ocorrer nos dias 21, 22 e 23/11 tenhamos uma quantidade maior de escolas envolvidas e mais projetos que emergem destas comunidades de modo que possamos possibilitar maior integração entre a Universidade e escolas e entre as diferentes escolas do estado do AM. .

Conclusão Final

- Entendemos que a Senacite que não termina com o evento, mas que está em constante movimento , celebrando a cada ano um novo encontro para esta troca tão importante na área educacional, entre Universidade e escola e entre as escolas por meio de seus professores e estudantes, trazendo inovações metodológicas e tecnológicas ao alcance de todos.
- Senacite é portanto no nosso entender um movimento que pretende chegar a cada comunidade do estado do Amazonas, levando o gosto por aprender a aprender, o desenvolvimento de habilidades fundamentais no mundo atual como criatividade, autonomia e paixão por aprender e coragem para inovar.

Obrigada!

Senacite olho no futuro !

Que venha a 2ª
Semana de Arte
Ciência e
Tecnologia da
UFAM!!

